

ӘЖИНИАЗТАНЫҰҒА КӨЗҚАРАС

А.Ж.Утамбетова

*филология илимлериниң кандидаты, доцент Өзбекстан Республикасы
Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер
илим изертлеу институтының үлкен илимий хызметкери*

Д.А.Пирназарова

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты таяныш докторанты*

Қарақалпақ халқының XIX әсирдеги уллы сөз зергерлериниң бири Әжинияз шайырдың туўылғанына еки әсир толған бүгинги күнде оның дөретиўшилигин изертлеу, тарийхы туўралы азы-кем тоқтау орынлы болса керек. Оның шығармаларын аўыз-еки түрде халық арасынан жыйнау, бастырып шығару хэм изертлей баслау XX әсирдиң отызыншы жылларынан баслап қолға алынды, шайырдың гейпара қолжазбалары да табылғаны үлкен әхмийетке ийе болып есапланды хэм сөз зергериниң «Қыз Меңеш пенен айтыс»ы сол ўақыттың өзінде баспа сөз бетлеринде жәрияланғанлығы үлкен әхмийетке ийе. Ал, уллы сөз шебериниң дөретиўшилигин изертлеп бир системаға түсириў ислери илимпаз, Н.Дәўқараевтан баслап профессор Қ.Айымбетов, Н.Жапақов, Б.Исмайлов, Қ.Байниязов, К.Мәмбетов, А.Пирназаров, И.Юсупов, Б.Қәлиметов, К.Мәмбетов, Б.Генжемуратов, Г.Дәўлетовалар тәрәпинен иске асырылғаны көпшилик китап оқыўшыларға белгили болса керек.

Әжинияз дөретиўшилигин бир илимий айланысқа түсирип, ол туўралы басқа қарақалпақ жазба әдебиятының ўәкиллери сыяқлы илимий тарийхый дөретиўшилик портрет дөретип кеткен илимпаз Н.Дәўқараев болды. Ол өзиниң докторлық диссертациясы болған «Революцияға шекемги қарақалпақ әдебияты тарийхының очерктери» (1961) деген монографиясында туңғыш рет қәлем тербетип, жәмийетшиликке шайыр туўралы бир тутас мағлыўмат берип кетти. Оның жазба түрдеги өмирбаянын, ол туўралы туңғыш мағлыўматларын қалдырды, шайырдың өзине тәнлигин белгиледи. Илимпаздың басқа шайырлар қатары бул мийнетиниң Әжинияз туўралы баҳалы, илимий әдебий изертлеушилик шеберлиги сол, илимпаз тарийхшы шайыр туўралы портретлик жумысты қарақалпақ әдебияттаныў илиминде туңғыш рет эпиграф пенен баслап шайырдың айрықшалығын жазып қалдырыўының өзи үлкен поэтикалық илимий изленис шеберлигин аңлатты.

Мине, бул, әлбетте, биз сөз етип отырған шайыр келбетин, оның дөретиўшилигиниң тийкарын белгиледи. Өйткени әдебияттаныў хэм әдебий сынның шеберлигин, оның поэтикасын изертлеуши илимпазлар илимий изертлеушилик хэм әдебий сыншылық поэтиканың баслы шеберлик белгилериниң бир белгиси ретинде әдебиятшы сыншылардың өз дөретпелерине эпиграфлар келтирип, дөретиўшилик шеберлигин айрықша көтериңкилик пенен белгилеулерин атап өткенлигин айтып өтсек турарлы.

Усы шеберлик белгилериниң бирин қарақалпақ әдебияттаныў илиминиң атасы Н.Дәўқараев өз таланты хэм айрықша Әжинияз шайырға ықласы менен қолланылып отырғанын сезиў қыйын емес. Ол шайырдың дөретиўшилик даралығын, оның оригинальлығын туңғыш рет дурыс белгилеп, оларды халық арасынан жыйналған бай материаллар тийкарында дәлийлли пикирлерин төмендегише билдиреди: «Әжинияз араб, парсы, түркмен хэм ески өзбек тилин жақсы билди. Фердаусий, Саадий Шеразий, Хафыз, Науайы дөретиўшилигин жүдә тереңнен өзлестирди. Соның менен қатар түркмен халқының уллы шайыры Мақтымқулы шығармаларын сүйип оқып хэм оларды жақсы өзлестирип тәлим алып барды. Әжинияз шайырдың қәлемине Мақтымқулы шығармаларының ең жақсы аўдармалары да тийисли». Бул пикирлер Н.Дәўқараевтың 1951-жылы жақлаған хэм өз ўақтында илимий дәрежени рәсмий түрде алып үлгермеген, куўдалаўларға, айыпсыз унамсыз баҳалаўларға ушыраған докторлық диссертациясында жазылған еди.

Биз егер шайыр туўралы мийнетлерди ўақыт бойынша хронологиялық түрде баҳалаўдан шетлеңкиреп кетсек те соны айтыў керек, Әжинияз туўралы баҳалы пикирлер менен дурыс болжаўлар, салмақлы пикирлер талантлы әдебият тарийхшысы Қ.Байниязовтың «Қосықтың күши» (1977) деген мийнетинде көп ушрасады. Китап мақалалар формасында жазылған болса да, улыўмаластырып түсингенде оларды жәмлеп Әжинияз туўралы бир тутас терең илимий мийнетти, баҳалы болжаўларды көз алдымызға келтиреді. Бул мақалалар цикли мы-

нандай деп аталған: «Әжинияз шайырдың өмири хаққында базы бир мағлыұматлар», «Әжинияз шайырдың әдебий орталығы», «Әжинияз шығармаларының жаңа қолжазбасы хәм бурын баспа сөзде жәрияланбаған қосықлары хаққында...» хәм тағы да басқалар булардың барлығы уллы шайыр туұралы илимий мийнет сыпатында бизиң бурынғы билим хәм түсиниклеримизди және де байытыуға хәм тереңлестиріуіге алып баратуғыны сөзсиз. Усындай материалларының байлығы, пикирлеу тереңлиги – жаңалықлары менен әдебиятшы Қ.Байниязов өз устазы Н.Дәўқараевтың пикирлерин әдеүйир байытты хәм толықтырғаны үлкен роль ойлайды.

Бир Әжиниязтаныу илиминдеги ХХ әсирдиң алпысыншы жылларындағы хәм оннан бурынғы илимий пикирлер орайы оның «Бозатау» лиро-эпикалық шығармасының тарийхыйлығы, ондағы тарийхый аласапаранлыққа байланыслы, атап айтқанда усы көзқарастан ондағы жасалған айырым әдебий тарийхый қахарманлар этирапында болды десек қәтеле-спеймиз. Мысалы, Әжинияздың поэмасындағы әдебий қахарман молла Пирим Пана хан этирапында көплеген таласлы, карама-қарсылықлы пикирлер болды. Бул туұралы илимпаз хәм шайыр Б.Исмайлловтың «1958-59 жыллардағы Қоңырат көтерилиси Әжинияз творчествосында сәулелениуі» (Әмиүдәрья, 1959) деген мақаласы Әжинияз дәретиүшилигин дурыс, объектив баҳалауда үлкен роль ойнайды. Бозатау көтерилисиниң тарийхый әҳмийетин хәм оның шайыр дәретиүшилигиндеги, әдебий қахарманларындағы тутқан орнын дурыс белгилеуде орайлық шешиуши роль ойнап, оларға дурыс бағдар силтегенлиги сөз етилип отырған Қ.Байниязовтың «Қосықтың күши» мийнетинде де орынлы түрде унамлы баҳаланып қуұатланғанын, олар мектеп сабақлықларынан да орын алғанын айтыуымыз макул. Атап айтқанда Б.Исмайллов хәм Қ.Байниязовлардың айтқаны бойынша «Молла Пирим шайыр менен бир идеядағы адам, бул екеуиниң Бозатау көтерилисинде басшылық еткенин хәм көтерилис қан менен бастырылғаннан соң екеуи де сүргинде болғанлығын белгилеу орынлы» [Әмиүдәрья, 1959.-№10, 83-б.].

Бул пикирлердиң объективлигин Қ.Байниязов өз китабында Т.Жумамуратовтың мынадай қатарларын келтириу менен дурыслықты анықлайды.

Қала басы болдың сен молла Пирим,
Ғәний мәхрем сениң – кеулинде кириң,
Қоңырат баланды алса, ол хәм өз бирин,
Душпанларға олжа түстиң, Бозатау [Байниязов Қ., 1977].

Мине, бул қатарлар менен дурыс пикирлерди Т.Жумамуратов хәм Қ.Байниязовлардың анықлауына баслы себеп, олар Әжинияз шайыр жасаған орталыққа жақын географиялық аралықта тууылып өскен, ол туұралы көп ауызша мағлыұматларды еситкен. Олар соның менен қатар Әжинияздың атынан мынадай:

Қала басы болдың сен молла Пирим,
Өзиң тәлип илим, кеулинде кириң.
Қоңырат баланды алса, ол хәм өз бирин,
Хош аман бол бизден қалдың Бозатау!

- деген қатарлар қәте халында Әжинияз шайырдың халық арасында тарқалып надурыс түрде айтылған ауызша нұсқа болып есапланар екен. Ал бул қатарлар «кеулинде кириң» яғный жаманлық етиу, Қоңырат пенен Бозатаудың тоналыуына, инсанлардың азап ақыретлер көриуине себепши болыу пикири Н.Дәўқараевтың «Революцияға шекемги қарақалпақ әдебиаты тарийхы» китабында да сол турысында жәрияланыуы өкинишли екенлиги Қ.Байниязовтың мийнетинде дурыс анықлық пенен белгиленген. Солай етип Қ.Байниязов Бозатаудың тоналыуы менен көтерилистиң қан менен бастырылып, көплеген инсанлар тәғдириниң азап-ақыретте болыуына Ғәний мәхрем хәм Досым бақсылар халыққа қыянет етип, Хийуа ханы нөкерлери менен түркмен баспашыларына сатқынлық пенен жәрдем берип Бозатаудың нағыз қахарман жигитлери Маштақ батыр, Жазлықбай батыр, Жәменей батыр, Жумағұл сейит, Қәлмен сейит сыяқлы халық азаматларының қурбан болыуына себепши болған [Байниязов Қ., 1977, 75-б.]. Бул пикирлерди әдебиятшы Қ.Байниязов шайыр дәретиүшилиги туұралы ауызша материаллар жыйнаушы Г.Есемуратов, Г.Сейтназаров, Б.Исмайллов, А.Каримовлардың дала жазыуларына тийкарланып пикир билдирген хәм бул бастыулар хәзирги Илимлер академиямыздың қол жазбалар қорында сақлаулы екенлиги айтылған. Илимпаз Қ.Байниязов тағы да өзиниң «Әжинияз шайыр хаққында аңыз әнгимелери» [Ә, 1993] деген мақаласында Бозатаудың тарийхый әҳмийети менен ондағы шайыр сүүретлеген принциптер менен жазыушы илимпаз К.Мәмбетовтың «Бозатау» романында тарийхый шынлық хәм көркем образлар жаратыу принциптери менен салыстырып, жа-

зыўшы жетискенликлеринен гөре тарийхый шынлыкты бурмалаўшылыкларын, Әжинияз шайырдың өмири менен орталығы туўралы объективликти анықлап, К.Мәмбетов тәрәпинен жоқарыда атлары көрсетилген халық батырларының трагедиясы дурыс ашылғанын, бирақ Әжинияздың өмири, оның сәўги-мухаббаты менен ашықлығы, өмири туўралы надурис образ берип жазғанлығын айтады.

Әжинияз шайыр туўралы өткир, объектив хәм образлы поэтикалык көз-қараслардан шебер пикирлер әжайып шайыр И.Юсуповтың «Дала Орфейи» деген мақаласында билдирилген. Мақала Әжинияз шайырдың топламының алғы сөзи ретинде жәрияланып ол мынандай қосық қатарлары менен басланғанын шайыр илимпаз И.Юсуповтың өз устазы Н.Дәўқараев сыяқлы өткир пикирлерге ийе болғанлығын, илимий сыншылық ойлаў поэтикасына ерискеннин аңлатып турғаны анық.

Сәнемлер қолында тиллә саз едим,
Хәўижге келтирер жәнән болмады.
Туғырымда талпынған алғыр баз едим,
Қәлпе-сәйядларым маман болмады. [Әжинияз, 1988].

Солай етип шайыр-илимпаз ретинде И.Юсупов әйемги грек мифологиясында әжайып сәзенде Орфей деген кисиниң өз сүйиклигин жылан шағып өлтиргенде оны о дүнья менен бул дүньяны да ләрзеге келтирип, қудайды да қайыл қалдырып, өз сүйиклисин тирилтип алып келген мифти еске түсирип, қарақалпақ шайырының қудирет талантын усыған мегзетеди, эпиграфты да усыған сәйкес ойларға бағдарлайды.

Шайыр әдебиятшы сыпатында И.Юсуповтың пикирлерин келтирип оның жоқарыдағы айтылған Бозатаўдың тарийхыйлығы мәселесине анықлық киргизиў әҳмийетин айтып өтсек орынлы болар еди. Шайыр әдебиятшы былай жазады: «Пана хан бир қулағы менен Хийўа ханын, екінши қулағы менен Түркменлердин ханы Атамураттың сөзлерин, ақыл кеңеслерин тыңлап тураксызлық етти». И.Юсуповтың дурыс айтқанындай Пана ханның тураксызлығы, беккем принципте болмаўы хәм Оренбург генерал губернаторы сораўға жуўап ретинде А.Бугаков басшылығындағы рус елшилигине дурыс қатнас жасамаўы Қоңырат көтерилисиниң жеңилип, Бозатаўшылардың пүткиллей қырғынға ушырап, ўайран болыўы нәтийжесинде халық трагедиясына алып келген. Усы тарийхый хақыйқатлық Әжинияздың поэмасында хәм И.Юсуповтың мақаласында дурыс көрсетилген. Буған бүгинги күнлери тағы да (Пана ханға байланыслы...) шайыр хәм жазыўшы К.Каримовтың «Дәрўиш» романы және анықлық киргизеди деп ойлаймыз.

Өткен әсирдин жетписинши жылларынан кейин Әжинияз шайыр туўралы арнаўлы мийнетлер, кандидатлық диссертациялар жазылып, әдебиятшы илимпазлар Ә.Пирназаров, Б.Қәлимбетов, А.Пирназаров, К.Мәмбетов, Б.Генжемуратов, Г.Дәўлетовалардың монографиялары жарық көрди. Олардың арасында әдебиятшы Ә.Пирназаровтың «Мастерство Ажинияза» (1983) деген монографиясы үлкен әҳмийетке ийе болып, китап илимпаздың кандидатлық диссертациясының жуўмағы еди. Ә.Пирназаров диссертациялық жұмыстың жуўмақлаўшы пикирлери ретинде Әжинияз шайырдың оригиналлығын оның лирикасының музыкаллығы менен шайыр импровизаторлығын, төкпе шайырлығын, оның поэтикалық шеберлик сырларын, сөз зергериниң улыўма Шығыс поэзиясы, Мақтумқулы лирикасы менен байланысларын, Қыз Меңеш пенен айтысының идеялық эстетикалық баҳасын бириншилерден болып терең хәм арнаўлы изертлеп жүдә әжайып түрде өз ойларын ортаға салған. Соның менен бирге шайырдың «Бозатаў» шығармасының халық аўызша нұсқаларының жүзеге келиўи – бул сөзсиз түрде Әжинияз шайырдың әжайып талантын, оның дәретиўшилигин халықлық принциплериниң тереңлигин, эстетикалық мәдениятының жүдә нәзик хәм қубылмалы музыкаллығы, сазға бейимлигин аңлатады деген пикирлерди тереңлестирип бай, анық фактлер менен айтқан Ә. Пирназаров болды. Ә.Пирназаров ретли орынларда шайыр лирикасын атақлы рус шайырлары, рус илимпазларының пикирлери эстетикасы менен салыстырып отырып өз әдебий эстетикалық ойларын тереңлестирейге ерискенин айтыў орынлы. Әсиресе, илимпаз Ә.Пирназаровтың қарақалпақ шайырын Мақтумқулы лирикасы менен салыстырыўлары жүдә сәтли шыққан, ол Әжинияздың түркмен шайырынан өзгешеликлеринен ашып берген, аўдармаларының табыслы шыққанлығын, гейпара илимпаз әдебиятшылар Әжиниязға тийисли деп жүрген қосықлардың қарақалпақ шайырының түркмен шайырынан аўдармалар екенлигин бириншилерден болып дәлиллеп берди.

Әжинияз туўралы арнаўлы мийнетлер жазып қалдырған Б.Қәлимбетовтың «Әжинияз лирикасы» атлы монографиясының қарақалпақ хәм рус тиллеринде басылып шыққан монографияларында кандидатлық диссертациясында да итибарға ылайық салыстырмалы типологиялық пикирлер баршылық, ол мийнетинде Ә.Пирназаровтың китабындағы ойларды тәкрар-

ламаған халда бир неше әдебий пикирлерин ортаға салады. Әжиниязды тек ғана Мақтумқұлы емес, ал Науайы, түркмен шайыры Андалип хәм тағы басқалар менен салыстырып, қарақалпақ шайырының өзіншеліклериниң дүньятанымының типологиясын ашады. Қарақалпақ әдебияты менен Шығыс халықларының әдебий байланысларын жетик изертлеушиси К.Мәмбетов та «Әжинияз» (1994) деген мийнетин «очерк – монография» деп атап, бұрыннан айтылып киятырған пикирлерди толықтырып, өз ойларын ортаға салып оны үйрениўди айқынласыў мақсетлерин, шайыр лирикаларын бир неше тематикаларға бөлип изертлегенлиги, «Демишлер» атлы дөрөтпесин шайырдың өзінше «Шежире» дөретиўшилиқ шеберлиги деп есапланған. Белгили әдебиятшы сыншы К.Жәримбетовтың «Ашық Зийўар» (Нөкис, «Билим», 1998) деген китапшасында шайыр туўралы жаңаша ойлар билдирилгенлиги итибарға ылайық. Оның пикиринше Әжинияз диний, исламий, суфистлик лирика дөретиўде Хожа Ахмет Яссаўий жолын пайдаланыўшылардың қатарына жатады. Илимпаздың пикиринше бұрын көпшилиқ тәрәпинен муҳаббат лирикасы деп баҳаланып жүрген «Гөззаллар», «Шықты жан», «Пир пәрий» хәм тағы басқа қосықларды суфистлик лириканың үлгиси сыпатында шайыр хаял қызларға ашықлық емес, ал күдиретли Алла жамалын көрмеге ашықлық, оның елеси сыпатындағы әдебий лирикалық образ деп есаплайды, бул пикирлерин бир неше әдебий илимий пикирлер салыстырмалылығы менен тастыйқлаған болады.

Ал шайыр илимпаз Б.Генжемуратовтың мийнетлеринде Әжинияз шайыр лирикасында қолланылған троплардың әҳмийети, Г.Дәўлетованың «Әжинияз шайыр лирикасындағы дәстүр хәм жаңашыллық» мийнетинде оның Шығыс поэзиясы диний философиялық лирика хәм тағы басқалар менен дәстүрий байланыслары көплеген фактлер байлығы менен талланады. Илимпаз Айымқұл Пирназаровтың мийнетлеринде болса шайыр лирикасында қолланылған көп түрли усыллар, троплар хәққинда кеңнен сөз етеди.

Улыўмаластырып айтқанда Әжинияз шайыр дөретиўшилигин анықластырып терең илимий теориялық таллаўлар ислеў, оның өмирине байланыслы дәреклерди айқынластырыў, бүгинги қарақалпақ әдебияттануы илиминиң зәрүрли ўазыйпасы. Шайыр дөретиўшилигин елде тереңлестирип үйрениў, изертлеў объектине айландырыў хәм оны келешек жас әўладқа дурыс, анық түсиндириў хәзирги күнниң ең актуаль ўазыйпасы болып есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. «Әмиўдәрья». Нөкис, 1959-ж №10. 83-б.
2. «Әмиўдәрья» Нөкис, 1993-ж №1. 87-б.
3. «Әжинияз». Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988.
4. Байниязов Қ. «Қосықтың күши». Қарақалпақстан. 1972. 74-75-бб.